

¿Utilizan correctamente Wikipedia los estudiantes universitarios españoles?

Ángel Obregón & Natalia González-Fernández

Resumen

Wikipedia es una de las páginas web más visitada del mundo. Se trata de una enciclopedia en línea y libre, editada colaborativamente por usuarios de todo el mundo en más de 300 idiomas diferentes. Los estudiantes universitarios la consultan para realizar investigaciones y trabajos de clase, por lo que en esta investigación nos hemos cuestionado si saben utilizarla correctamente. Los resultados han sido obtenidos tras la cumplimentación de 1173 cuestionarios por parte de estudiantes universitarios de Educación en toda España. Una vez analizadas las respuestas se realizaron grupos de discusión a estudiantes universitarios y entrevistas a editores expertos de Wikipedia. Los estudiantes la consultan a menudo, principalmente por su sencillez de uso y porque contiene explicaciones comprensibles, pero no conocen cómo funciona esta enciclopedia, ya que la consultan en momentos poco idóneos de su búsqueda de información y no otorgan suficiente importancia a las referencias en los artículos que consultan.

Palabras clave:

Wikipedia; Wikis; Web 2.0; estudiantes universitarios; trabajo colaborativo.

Do spanish university students use wikipedia correctly?

Abstract: Wikipedia is one of the most visited web pages in the world. It is an online and free encyclopedia, edited collaboratively by users around the world in more than 300 different languages. University students consult it mainly to do research and to do their assignments, so in this research we have questioned whether or not they know how to use it correctly. The results have been obtained after the completion of 1173 questionnaires by university students of Education throughout Spain. Once the answers were analyzed, discussion groups were held with university students and interviews with expert editors of Wikipedia. The findings are: students consult it often, mainly for its simplicity of use and because it contains understandable explanations, but do not know how this encyclopedia works, since they consult it at unsuitable moments of their search for information and do not attach enough importance to the references in the articles they consult.

Key Words: Wikipedia; Wikis; Web 2.0; university students; collaborative work.

Est-ce que les étudiants universitaires espagnols utilisent-ils wikipedia correctement?

Résumé : Wikipédia est l'une des pages Web les plus visitées au monde. Il s'agit d'une encyclopédie en ligne gratuite, éditée de manière collaborative par des utilisateurs du monde entier dans plus de 300 langues différentes. Les étudiants universitaires la consultent notamment pour faire des recherches et le travail en classe, c'est pourquoi, dans cette recherche, nous nous sommes demandés s'ils savaient comment l'utiliser correctement. Les résultats ont été obtenus après que 1173 questionnaires ont été remplis par des étudiants universitaires en Education dans toute l'Espagne. Une fois les réponses analysées, des groupes de discussion ont été organisés avec des étudiants universitaires et des interviews ont été réalisées avec des éditeurs experts de Wikipedia. Les principales conclusions obtenues : les étudiants la consultent souvent, principalement en raison de sa simplicité d'utilisation et parce qu'elle contient des explications compréhensibles, mais ils ne savent pas vraiment comment fonctionne cette encyclopédie, car ils la consultent à des moments peu propices à leur recherche d'informations et ils ne donnent pas suffisamment d'importance aux références des articles qu'ils consultent.

Mots-clés : Wikipedia; Wikis; Web 2.0; étudiants universitaires; travail collaboratif.

Os estudantes da universidade espanhola usam o wikipedia corretamente?

Resumo: Wikipedia é uma das páginas da web mais visitadas do mundo. É uma enciclopédia on-line e gratuita, editada de forma colaborativa por usuários em todo o mundo em mais de 300 idiomas diferentes. Estudantes universitários a consultam para fazer pesquisa e trabalho de classe, então nesta pesquisa nós questionamos se eles sabem como usá-la corretamente. Os resultados foram obtidos após a conclusão de 1173 questionários por estudantes universitários de educação em toda a Espanha. Uma vez que as respostas foram analisadas, grupos de discussão foram realizados para estudantes universitários e entrevistas com editores especialistas da Wikipedia. Os alunos consultam-na frequentemente, principalmente por sua simplicidade de uso e porque ela contém explicações compreensíveis, mas não sabem como funciona essa enciclopédia, uma vez que a consultam em momentos inadequados de busca de informações e não dão importância suficiente às referências no texto. artigos que eles consultam.

Palavras-chave: Wikipedia; Wikis; Web 2.0; estudantes universitários; trabalho colaborativo.

Introducción

Wikipedia es una de las páginas más consultadas del mundo por los internautas (Alexa, 2021), pero también es consultada habitualmente por los estudiantes y profesores universitarios (Brox, 2016). Entre un 84% y un 91% de los alumnos universitarios de Estados Unidos utilizan Wikipedia cada día, utilizándola además para sus trabajos de investigación en un porcentaje entre el 73% y el 85%. A la hora de obtener información para sus estudios, un 97% de los alumnos consulta los apuntes de clase, un 95% Google, un 93% bases de datos académicas, un 90% catálogos en línea, un 87% a los profesores y un 85% Wikipedia (Head y Eisenberg, 2010).

El uso de Wikipedia por los alumnos es generalizado también en otros países como Italia (Ferranti, 2020), Hong Kong (Zou et al., 2020), Australia (Selwyn y Gorard, 2016) o España (Obregón y González, 2020). Principalmente la consultan para obtener un resumen (82%), para los comienzos de un trabajo (76%), por la facilidad de uso (69%), para encontrar el significado de términos (67%) y porque tiene explicaciones comprensibles (64%) (Head y Eisenberg, 2010). Admiten que Wikipedia es fiable y útil (Meseguer-Artola, 2014), pero su confianza en ella para realizar tareas académicas depende de la reputación académica de esta en su entorno y de su experiencia personal a la hora de dar credibilidad a los datos que encuentran (Mothe y Sahut, 2018).

Este uso generalizado contrasta con la opinión que tienen algunos profesores, contrarios a su uso, que podría influir de forma previa en la opinión que tienen sus alumnos sobre Wikipedia (Valverde-Crespo et al., 2019). Los alumnos han llegado a indicar que sus profesores les prohíben su uso, pero se arriesgan a utilizarla porque contiene los datos que necesitan (Blikstad-Balas, 2015). En muchas ocasiones consultan Wikipedia aun admitiendo que no es fiable, pero al estar bien posicionada y poseer casi cualquier artículo los anima a seguir utilizándola (Valverde-Crespo y González-Sánchez, 2016).

Los más negativos sobre la utilización de Wikipedia en las aulas exponen varios motivos, como la falta de fiabilidad, la utilización de fuentes no cualificadas como medios de comunicación de dudosa reputación, los contenidos incompletos en algunos artículos, la pereza intelectual que causa en sus alumnos, que su utilización favorece que se copie y pegue directamente un trabajo, y la existencia de artículos esquemáticos y la baja calidad narrativa sobre ciertas temáticas (García, 2010).

Cualquier artículo de Wikipedia puede ser fiable, o no, pero el profesorado debe enseñar cómo distinguirlos, cómo se pueden encontrar los datos erróneos y ayudar a mantener un aspecto crítico en todo momento, sea cual sea la fuente. Wikipedia puede ser una buena herramienta para los procesos de integración en grupos de trabajo, la argumentación, los trabajos de investigación y para activar su criticismo con ayuda del profesor (Tramullas, 2016).

Además, algunos autores como García (2010) creen que el problema del copia-pegar de los alumnos está en los profesores. Si las actividades que realizan fuesen lo suficientemente preparadas, adaptadas a las necesidades de cada grupo, enriquecedoras, desafiantes y motivadoras, los alumnos no recurrirían al medio más fácil para obtener información.

La valoración del entorno de los profesores tiene una gran influencia, pero en general no hay confianza sobre la utilidad que tiene, ni en el nivel de los contenidos en las temáticas en las que dan clase. Los profesores consideran importante recibir formación sobre su funcionamiento y tener apoyo didáctico. Sin embargo, no tienen respaldo institucional, por lo que tampoco colaboran en su mejora, ya que el uso de estos recursos no les otorga ningún mérito (Rivoir et al., 2017).

Esta negatividad con respecto al uso de esta enciclopedia por parte de los profesores se daba principalmente en los inicios de su existencia, pero en los últimos años se considera que es un lugar muy recomendable para construir proyectos colaborativos (Claes y Deltell, 2020), colaborando en muchos casos los capítulos de la propia Fundación Wikimedia con las instituciones universitarias (Soler-Adillon et al., 2018).

Actualmente existen multitud de recursos a disposición de los profesores, creados por la Fundación Wikimedia, sus capítulos u otros profesores, y que pueden verse en los Proyectos educativos de la propia Wikipedia, página que se encuentra traducida en 26 idiomas, el Programa de Educación de Wikipedia, en el cual se pueden encontrar recursos, experiencias de otros profesores, boletines informativos y contactos de editores y profesores, o Wiki Edu, una organización sin ánimo de lucro que busca ayudar a los profesores que incorporan Wikipedia en sus clases.

A pesar de la mejora en los últimos años, en 2015 se determinó que solo una quinta parte de los alumnos había recibido indicaciones sobre como trabajar con Wikipedia, y de estos, más de un 30% habían sido ayudados por amigos o familiares (Sahut et al., 2015). Los alumnos ven una complejidad añadida a la hora de aportar referencias a sus trabajos (Forte y Bruckman, 2010), consultan fuentes que no consideran fiables, e incluso no saben utilizarlas (Judd y Kennedy, 2011). La reacción de los profesores es más pasiva que activa en el proceso de enseñarles a utilizarla, cuando estos deberían de estar donde están sus alumnos (Meishar-Tal, 2015).

La mayoría de los estudios citados corresponden a investigaciones en torno a Wikipedia en inglés. En España los alumnos también utilizan Wikipedia, pero no se sabe si es un recurso que se utiliza para sus estudios, qué herramientas suelen utilizar para estudiar, los motivos que llevan a los alumnos a consultar Wikipedia (sencillez, referencias, fiabilidad...), el momento en el cual se consulta, si la utilizan en el momento correcto de una investigación o un trabajo y si les han formado en su funcionamiento. Esta investigación tiene como objetivo dar respuesta a estos interrogantes, además de diagnosticar las necesidades formativas de los estudiantes universitarios respecto a Wikipedia.

Diseño y metodología

Instrumento y procedimiento

Para la recogida de información cuantitativa se utilizó un cuestionario, diseñado ad hoc durante la primera parte de la investigación. Dicho cuestionario fue validado gracias a la colaboración de 10 profesores e investigadores, que formaron el panel de expertos, tal y como se propone en la técnica Delphi. La selección de estos se realizó en función de su experiencia profesional y sus conocimientos en nuevas tecnologías. Tras sus aportaciones se realizaron varios cambios en el cuestionario inicial, por lo que se formularon nuevas preguntas y se eliminaron otras, aunque la evaluación fue positiva (IVC = ,985) desde el primer envío.

Tras esta fase se envió el cuestionario a los alumnos de primer curso del Grado de Magisterio, en las especialidades de Educación Primaria e Infantil. Se obtuvieron 73 respuestas al cuestionario como parte de una prueba piloto. Se analizaron los datos obtenidos y se eliminaron varios ítems, antes de comprobar que el índice KMO mostraba una buena adecuación muestral ($KMO > ,5$). Una vez terminado este proceso se realizó el Análisis Factorial (AF). Este generó la eliminación de nuevos ítems, y la agrupación de estos en cuatro dimensiones (datos personales, parte general de Internet y la Web 2.0, parte específica de la consulta y la edición de Wikipedia) y quince subdimensiones. Tras eliminar 23 ítems tras el proceso de validación, el cuestionario final tuvo un buen coeficiente de la fiabilidad ($\alpha = ,878$).

La versión final se envió a todas las universidades españolas con estudios de educación, y los resultados fueron analizados con el SPSS 19 para obtener datos de estadística descriptiva, realizar estudios de fiabilidad, y de estadística inferencial, incluyendo las pruebas de Kruskal-Wallis, Wilcoxon y U de Mann-Whitney. Estos análisis nos permitieron sacar conclusiones sobre el uso que hacen los estudiantes universitarios de Wikipedia para sus estudios, y fueron utilizadas para crear las preguntas a realizar al grupo de discusión.

Para validar el guion del grupo de discusión se cumplieron varios criterios de rigor científico como la confirmabilidad, credibilidad, consistencia, fiabilidad, aplicabilidad y neutralidad. Tras finalizar la redacción del guion basándonos en estos criterios se realizó otro juicio de expertos. La valoración de estos fue positiva respecto a la temática y su utilidad, pero fueron críticos con algunas preguntas, que tuvieron que reformularse. También se crearon tres nuevas preguntas y se realizó el grupo de discusión, su transcripción, y análisis de datos con el programa Atlas.ti.

Las conclusiones obtenidas nos permitieron crear nuevas preguntas para la última fase de la investigación, las entrevistas a los editores de Wikipedia. Para validar el guion de las entrevistas se cumplieron los criterios de aplicabilidad, fiabilidad, neutralidad, credibilidad y replicabilidad. Esto nos permitió crear un documento que se envió

a un juicio de expertos, para cumplir con la validez de contenido. Tras analizar sus respuestas y reformular cinco preguntas, se realizaron las entrevistas con los editores y se analizaron los resultados nuevamente con Atlas.ti.

Participantes

En el año de esta investigación había 156.986 alumnos matriculados en estudios de grado, primer o segundo ciclo entre todas las universidades públicas o privadas de España en el área de Educación. Para realizar el cálculo del número de cuestionarios necesarios para que los resultados fuesen válidos, supusimos un nivel de confianza del 95% y un porcentaje de error del 3%. Tras eliminar aquellas respuestas inválidas, como algunas realizadas por profesores, se obtuvieron un total de 1.173 respuestas, frente a las 1.060 necesarias. En el área de Educación es habitual encontrar más mujeres matriculadas que hombres, por lo tanto, se obtuvieron 959 respuestas de mujeres, un número mucho mayor que el de hombres. Además, los alumnos suelen ser jóvenes, por lo que a medida que avanzamos en edad encontramos menos respuestas, tan solo 7 fueron de alumnos mayores de 51 años, 26 de alumnos entre 41 y 50 años, y 272 entre 24 y 30 años. Además, hubo mucha dispersión en las respuestas, llegando a obtener más de veinte respuestas de los alumnos en trece comunidades autónomas del país.

Una vez obtenidos los resultados de los cuestionarios se creó el guion del grupo de discusión, y una vez obtenidas las conclusiones de este se procedió a crear el guion de las entrevistas, aplicando así el modelo secuencial. El grupo de discusión se realizó en la Universidad de Barcelona con alumnos que estaban cursando estudios de Educación, y las entrevistas se realizaron a nueve editores expertos de Wikipedia (cuatro mujeres y cinco hombres). Para escoger los editores se aplicaron limitaciones en el número de ediciones realizadas (más de 30.000 ediciones) y en el tiempo de experiencia en Wikipedia (más de siete años de experiencia). De entre estos, siete habían cursado algún año en la universidad, aunque no todos habían finalizado sus estudios.

Resultados

Los alumnos afirmaron que, en general, utilizan Wikipedia (2,61 de media). Los estudiantes con titulaciones superiores la utilizan más que los que disponen de un ciclo formativo, así como los que tienen un nivel informático experto con respecto a los del nivel básico, y los que dedican más de cuatro horas a conectarse a Internet ($p < ,025$ en todos los casos comparando con el resto de opciones).

En el grupo de discusión todos los alumnos admitieron utilizar Wikipedia, principalmente para consultar temas de ocio (E2: Yo busco muchas cosas de ocio en Wikipedia; E4: Se usa para aquellas cosas que se salen de tu ámbito de conocimiento mucho), donde pueden encontrar datos de muchas temáticas, y para sus investigaciones (E3:

Como punto de partida, yo creo que todos lo hacemos; E6: Yo creo que eso depende de, de la etapa en que investigues).

Por su parte, le otorgan una importancia intermedia-baja para sus estudios (2,37 de media), por encima de la importancia que otorgan a otras herramientas de la Web 2.0 como las redes sociales, las redes sociales basadas en vídeos, los blogs o los foros. A pesar de que la media no fue muy alta, solo el 13,6% de los alumnos universitarios considera que Wikipedia no es nada importante para sus estudios, el 44,2% poco importante, el 34% bastante y el 8,2% restante muy importante. Si lo comparamos con otros recursos, comprobamos que los estudiantes universitarios confían principalmente en los apuntes de clase, las consultas al profesor o a sus compañeros en persona, a navegar por Internet, a los libros de texto y a los materiales en la página del profesor. En lado opuesto se encuentran la participación en foros, las redes sociales y los blogs, tal y como se observa en la figura 1.

Figura 1. Importancia que le otorgan los alumnos a las fuentes de información para sus estudios

Fuente: Elaboración propia (2021)

¿Cuáles son los motivos para consultarla tanto? Un 16,7% está completamente de acuerdo, y un 72,3% está de acuerdo en consultar Wikipedia porque contiene explicaciones comprensibles. También constatamos unanimidad en las opiniones de los estudiantes universitarios al responder a la cuestión sobre la sencillez de uso, que alcanza una media de 3,23. El 94,4% de los encuestados está de acuerdo (o completamente de acuerdo) en que es sencillo manejar Wikipedia.

La consulta sobre su actualidad alcanzó un 2,55 de media. Un 57,7% de los estudiantes está de acuerdo (o completamente de acuerdo) con esta afirmación. No

consultan Wikipedia por contener referencias (el 31,8% está de acuerdo con esta afirmación), lo que nos indica que no acuden a ella en busca de un repositorio de información. Tampoco la consultan porque no haya nada mejor (solo el 13,9% están de acuerdo), ni creen que sus trabajos son mejores gracias a sus aportaciones, aunque un 28,7% está de acuerdo con ello. En la tabla 1 se muestran los datos de cada uno de los motivos por lo que consultan Wikipedia.

Tabla 1. Motivos por los que los estudiantes universitarios españoles consultan Wikipedia

	De acuerdo o completamente de acuerdo
Sencillez de uso	94,4%
Contiene explicaciones comprensibles	89%
Para comprender el significado de términos	61,4%
Actualidad	57,7%
Acceso a temas referentes a mis estudios	41,1%
Obtención de un resumen	33,6%
Referencias	31,8%
Mejora la calidad de mis trabajos	28,7%
Porque no hay nada mejor	13,9%

Fuente: Elaboración propia (2021)

Se les preguntó si consultaban Wikipedia por sus referencias, ya que esta enciclopedia destaca por ser un gran repositorio de estas, facilitando encontrar información relativa a la búsqueda que han hecho, pero la media fue de tan solo 2,11, levemente por encima de la respuesta “En desacuerdo” (2). Tan solo el 3,9% de los alumnos estaba completamente de acuerdo en consultarla por sus referencias, mientras que el 25% estaba completamente en desacuerdo. Además, el 39,7% de los encuestados afirmaron que estaba de acuerdo (o completamente de acuerdo) en el hecho de que si el artículo tenía referencias era fiable.

Otro aspecto importante para nuestra investigación era conocer el momento en el cual los alumnos universitarios realizan sus búsquedas en Wikipedia. El 53% de los alumnos estaba de acuerdo con la afirmación que indica que la consultan al comienzo de su búsqueda de información, siendo la media resultante de 2,59. Sin embargo, este bajo porcentaje puede ser debido a que los alumnos que no consultan Wikipedia con

frecuencia votasen estar en desacuerdo. Para analizarlo más profundamente comparamos estos resultados con el ítem B3.01:

Tabla 2. Recuento y porcentajes del ítem B3.08 con el B3.01

		B3.08.01 Consulta Wikipedia al comienzo de mi búsqueda de información			
		Completamente en desacuerdo	En desacuerdo	De acuerdo	Completamente de acuerdo
B3.01 Cuando necesitas información teórica de un tema, ¿con qué frecuencia usas Wikipedia?	Ocasionalmente	80	296	152	20
		14,6%	54,0%	27,7%	3,6%
	Frecuentemente	12	101	225	85
		2,8%	23,9%	53,2%	20,1%
	Siempre	0	2	25	48
		,0%	2,7%	33,3%	64,0%

Fuente: Elaboración propia (2021)

El 10% de los alumnos que respondieron a la pregunta B3.01 contestaron que no utilizaban Wikipedia nunca, y no pudieron responder a la cuestión B3.08. Si tenemos en cuenta a este porcentaje de encuestados, el 47,64% están de acuerdo (o completamente de acuerdo) con la afirmación de consultar Wikipedia al comienzo de la búsqueda de información. Sin embargo, constatamos que los estudiantes que la usan frecuentemente o siempre tienen unos porcentajes mayores que los ocasionales, por lo que puede entenderse que los que la utilizan más a menudo saben qué es lo que pueden obtener de Wikipedia.

Por otra parte, la media fue superior (2,68) en la pregunta sobre su utilización para buscar el significado de términos (el 61,4% estaba de acuerdo en utilizarla para conocer el significado de términos), e inferior respecto a si la consultaban para conseguir un resumen (2,15). El 66,4% de los alumnos no estaba de acuerdo en consultar Wikipedia para obtener un resumen.

Aunque no hubo mayoría de alumnos que utilizaran Wikipedia en la parte inicial de un trabajo o investigación, sí que la hay para afirmar que no se utiliza en una etapa más avanzada, como lo demuestran las medias de la consulta en mitad de la investigación (1,91) y en el final (1,48). Podríamos pensar que los alumnos que la emplean con frecuencia saben cómo utilizarla y no la consultarán ni a la mitad, ni al final de sus

investigaciones, por lo que hemos querido observar los porcentajes de estos que la consultan en el final de la búsqueda de información.

Tabla 3. Recuento y porcentajes del ítem B3.09.02 con el B3.01

		B3.09.02 Consulta Wikipedia al final de mi búsqueda de información			
		Completamente en desacuerdo	En desacuerdo	De acuerdo	Completamente de acuerdo
B3.01 Cuando necesitas información teórica de un tema, ¿con qué frecuencia usas Wikipedia?	Ocasionalmente	375	139	29	2
		68,8%	25,5%	5,3%	,4%
	Frecuentemente	224	148	47	2
		53,2%	35,2%	11,2%	,5%
	Siempre	43	19	8	3
		58,9%	26,0%	11,0%	4,1%

Fuente: Elaboración propia (2021)

El 97,3% de los alumnos que siempre utilizan Wikipedia, la usa al inicio de la investigación, el 41,1% de estos lo sigue haciendo a la mitad y el 15,1% continúa consultándola al final de la investigación, siendo los mayores valores de consulta en esta etapa, con respecto al resto de universitarios. Por lo tanto, los alumnos que más la utilizan la siguen usando durante todo el proceso de búsqueda de información.

En el grupo de discusión afirmaron que la utilizan al comienzo de sus investigaciones, pero no tienen tan claro el papel de esta en el resto de fases. Afirmaron que debía permitirse su utilización por parte de los docentes, pero se realizaron muchas preguntas entre ellos y se plantearon numerosas dudas sobre su funcionamiento interno, como los filtros de información (E4: Aun así yo creo que sí que pasan filtros), los usuarios (E6: Me planteó una duda, y es un poco saber quién ha escrito aquello porque según quien lo ha escrito te da un punto de vista u otro; E4: Es que no sé si hay autores Premium y autores no sé... creo que escribes y que lo que tú pones ya no entra en discusión, porque es como, creo que es un sistema de acreditación; E2: La gente que escribe, les hay que escriben mucho, ¿tiene algún tipo reconocimiento?), o la fiabilidad (E4: Yo creo más bien que debe ser objetiva) o la forma de editar (E4: No es tan sencillo, creo que, que, que si tocabas no sé qué cosas desestructurabas la

información o no sé qué cosas, la chica que estaba, decía que era medio complicado), afirmando finalmente que no la conocían en profundidad.

Debido a que el grupo de discusión se realizó en la Universidad de Barcelona, una Comunidad Autónoma bilingüe, preguntamos a los alumnos acerca del idioma en el cual la usaban, para conocer si consultan uno predeterminado, o aquel del que tengan mejor impresión. Los estudiantes opinaron que, en general, Wikipedia en inglés es la más completa, aunque admitieron que, si la temática es local, visitan preferentemente Wikipedia del idioma asociado. Si, por ejemplo, buscaban un tema relacionado con un escritor nacido en Castelldefels, encontraban que el artículo más completo es el de la versión catalana (E4: Depende de si lo que busco pertenece a la cultura catalana lo buscaré en catalán porque seguro que hay más información), aunque, si son temáticas más genéricas, habitualmente la versión en inglés es de mayor calidad que en catalán y español (E1: Depende de si el ámbito de cultura que busques, la inglesa estará más completa; E2: A veces en catalán, o castellano solo está la definición y tú quieres buscar, pues... la causa que, de eso, o a cuanta gente afecta. Entonces te vas al inglés y encuentras a cuanta gente afecta, o las causas, o las... y más cosas...).

Todos se mostraron de acuerdo en que para un profesor es de vital importancia la posesión de un buen nivel informático, por lo que ellos mismos dedican mucho tiempo a trabajar con el ordenador y con el móvil (E1: Es que es básico, ¿no? Tener un nivel de experiencia digital; E2: Estamos con el ordenador siempre; E5: Más de 4 horas; E1: Como mínimo casi 5 horas con el ordenador de sobremesa, al día, y luego el móvil). Sin embargo, en su opinión, en la actualidad no se está aprovechando la tecnología en las aulas lo suficiente (E6: No se aprovecha de todos los recursos que realmente la red proporciona).

Para ellos el nivel informático de los alumnos y los profesores es muy bajo, y hubo contraste de opiniones sobre el conocimiento que tienen de Wikipedia los profesores (E2: Pero yo también creo que el problema está en que, nosotros vamos ahí y sabemos utilizar Wikipedia, sabemos lo que es, pero a ver, los profesores no; E3: Tienen la parte del instrumento y ya está, no avanzan; E6: Hoy en día creo que estamos lejos de realmente de hacer un uso adecuado de las TIC) y ellos mismos (E4: Realmente conocemos poco de cómo funciona...; E6: El hecho de que utilices las tecnologías más no significa que conozcas muy bien utilizarla o aprovechar su potencial).

En opinión de los editores, los alumnos universitarios tienen un bajo conocimiento de cómo funciona Wikipedia y observan en ellos poca capacidad crítica (W5: La mayoría no, por falta de capacidad crítica; W7: Suelen tomar parte de su contenido sin citar y sin verificar), el hábito de hacer los trabajos rápido (W4: El copia-pegar sigue estando al orden del día y no se hace uso de todo el potencial que ofrece Wikipedia; W3: Muchas veces usan Wikipedia como “la fuente definitiva” para ahorrarse tiempo), desconocimiento del uso que pueden hacer de esa información (W9: Incumplimiento

de las licencias al reutilizar la información, como por el uso inadecuado o incompleto de las fuentes y referencias, como por no entender bien el enfoque enciclopédico de la información y sus diferencias con un enfoque académico), y que no debería ser la única fuente consultada (W8: La usan como fuente única... no me parece suficiente para un nivel ya universitario).

Además, indicaron que los estudiantes no conocen las normativas de Wikipedia, al igual que la mayoría de gente que la consulta, aunque en algún caso se admitió que hay una “selva de normas”. Exponen varios motivos para explicar por qué no se conocen las normas de uso, como la pereza (W2: Vaguería, por no dedicar un ratito a leer y asimilar las reglas; W5: Pereza intelectual), la influencia de los medios (W9: Dan por buenas algunas ideas preconcebidas con retazos de lo que saben por los medios o les cuentan otros, como que Wikipedia depende sobre todo de alguna empresa o grupo cerrado de personas; W5: Influencia de los medios de comunicación), el rechazo del entorno universitario (W5: Ambiente de rechazo de parte de la comunidad universitaria hacia Wikipedia), los accesos cada vez más rápidos (W3: La gente busca al tajo lo que le interesa y no entra en las normas; W7: Cada vez más se consulta Wikipedia a través de dispositivos como móviles y tabletas y no a través del ordenador. Consumo mucho más rápido), y en general, la falta de interés por conocer el funcionamiento de las herramientas que se utilizan (W4: El mismo por el que desconocen el procedimiento de revisión de artículos en revistas científicas: no les interesa cómo se genera esa información, solo poder acceder a ella).

En definitiva, entienden que no son casos únicamente de los alumnos universitarios, sino de la sociedad en general (W3: Las personas que se leen el manual de instrucciones son una minoría; W5: Desconocimiento general del común de la gente acerca de su funcionamiento; W7: La sociedad consume un producto, sin preguntarse demasiado de donde procede o cómo funciona; W8: La mayor parte de los conductores tampoco están muy interesados en la química de los combustibles o la mecánica del motor).

Pero, ¿quién forma a los alumnos sobre cómo debe utilizarse Wikipedia? El 77,8% de los alumnos no estuvo de acuerdo con la afirmación que indica que los profesores les dicen que la usen y referencien con precaución (1,78 de media), y el 91,4% está en desacuerdo con la afirmación que indica que sus profesores les han explicado cómo usarla (1,36 de media). Por lo tanto, la mayoría de los alumnos no han recibido ningún tipo de formación sobre el funcionamiento de Wikipedia, y, además, sus profesores no les han indicado que deba ser consultada con precaución.

En general, los editores hicieron mucho hincapié en las necesidades formativas para editar en Wikipedia. Para ellos, todos los usuarios deben conocer que Wikipedia requiere fuentes fiables para que puedan ser citadas en los artículos, por lo que es necesario conocer lugares de donde obtener información, ser capaces de discernir qué fuentes son adecuadas y no conformarse con una sola fuente. Crean que los alumnos

universitarios tienen un gran potencial para editar en Wikipedia, pero añadieron otras cualidades que son necesarias o simplemente beneficiosas para determinadas tareas (véase que hablar más de un idioma es interesante cuando se realizan traducciones, pero no necesario), tal y como se muestra en la figura 2:

Figura 2. Necesidades formativas para editar en Wikipedia según los editores

Fuente: Elaboración propia (2021)

Discusión y conclusiones

En general, tanto en el cuestionario como en el grupo de discusión, los alumnos admitieron que utilizan Wikipedia, sin embargo, le otorgan una importancia intermedia-baja para sus estudios, por detrás de los apuntes de clase, las preguntas al profesor y a sus compañeros, pero por encima de otras herramientas de la Web 2.0. En el estudio realizado por Gilles (2015), los estudiantes otorgaron el mayor nivel de confianza para realizar un trabajo al libro de clase, seguido por la página web del profesor, revistas, enciclopedias escritas, los padres y amigos, y Wikipedia (2,86). Estos datos son similares a los obtenidos en esta investigación, aunque la media de Wikipedia es ligeramente inferior. Es de destacar que un porcentaje bajo de los alumnos universitarios (13,6%) no la consideró nada importante para sus estudios.

También en la tesis realizada por Gilles (2015) se afirmaba que el 4% de los alumnos de máster creían que Wikipedia era un blog, el 14% un buscador y el 19% no sabían que era una enciclopedia. Dos años antes, Bayliss (2013), ya había apuntado que existen muchos malentendidos acerca de la fiabilidad, calidad y la misión de Wikipedia en el ámbito educativo. Este hecho se ha constatado en el grupo de discusión, donde al comienzo se afirmaba tener un conocimiento amplio de Wikipedia, para terminar admitiendo que no sabían quién editaba en ella, si había filtros o si todo el mundo podía editar.

El 39,7% de los alumnos universitarios de España en estudios de Educación opinó erróneamente que un artículo se puede considerar fiable solo por el hecho de contener referencias, cuando quizá estas no contengan la misma información que el artículo de Wikipedia. Por su parte, el 25% de los alumnos universitarios se mostró en desacuerdo en consultar Wikipedia por sus referencias, una cantidad muy baja, a pesar de que es una de las principales virtudes para los investigadores. A este respecto, también hay que tener en cuenta que los estudiantes la emplean mayoritariamente para temas relacionados con el ocio (tan solo un 7% estaba completamente de acuerdo en consultarla para temas referentes a sus estudios, en la línea de lo expuesto por Sánchez, 2014).

Este desconocimiento en cómo funciona Wikipedia también se demostró al comprobar que la utilizan en un momento poco apropiado de su investigación. El momento idóneo sería consultarla al comienzo de la búsqueda de información, para obtener un resumen y referencias que los guíen a profundizar en la materia de estudio. Sin embargo, el 17,3% de los alumnos que consultan Wikipedia está de acuerdo en consultarla a la mitad y el 8,8% al final de su búsqueda. Estos porcentajes aumentan cuando observamos las respuestas de los universitarios que la utilizan siempre para la búsqueda de información (41,1% y 15,1%), lo que indica que el hecho de utilizarla mucho no favorece el emplearla mejor.

Estos datos nos llevaron a preguntar a los editores de Wikipedia cuáles pueden ser los problemas de los alumnos universitarios a la hora de consultar Wikipedia. Estos indicaron que se otorga poca importancia a las fuentes fiables, que los alumnos no conocen donde encontrar estas fuentes y que no son capaces de diferenciar entre las adecuadas y las que no lo son, conformándose en ocasiones con una sola fuente. Sin embargo, creen que para los profesores es una excelente herramienta, ya que permite trabajar en equipo, exige un mínimo de cultura, escribir correctamente, sintetizar, conocer las licencias y el proceso de edición, seguir unas determinadas normas, conocer otros usuarios, ser más críticos con la información que leen, otorgar más importancia a las fuentes o ayudar en las tareas de traducción.

Referencias Bibliográficas

- Alexa (2021). *Wikipedia.org Traffic Statistics*. How popular is wikipedia.org? <http://www.alexa.com/siteinfo/Wikipedia.org>
- Bayliss G. (2013). Exploring the cautionary attitude toward Wikipedia in higher education: Implications for higher education institutions. *New Review of Academic Librarianship*, 19(1), 36-57. <http://dx.doi.org/10.1080/13614533.2012.740439>
- Blikstad-Balas, M. (2015). *You get what you need: A study of students' attitudes towards using Wikipedia when doing school assignments*. *Scandinavian Journal of Educational Research*. <http://www.tandfonline.com/doi/full/10.1080/00313831.2015.1066428>

- Claes, F. & Deltell, L. (2020). Wikipedia y universidades: trabajo colaborativo en torno a universidades iberoamericanas. *Revista de Educación*, 389, 243-266. <http://dx.doi.org/10.4438/1988-592X-RE-2020-389-461>
- Ferranti, C. (2020). *Il progetto "Didattica con Wikipedia": le competenze sviluppate nei singoli progetti disciplinari*. En Gallo, V. y Petrucco, C. *Wikipedia in Academia*. UPPADO, 59. http://www.padovauniversitypress.it/system/files/attachments_field/9788869381980.pdf
- Forte, A. & Bruckman, A. (2010). Writing, citing, and participatory media: wikis as learning environments in the high school classroom. *International Journal of Learning and Media*, 1(4), 23-44.
- García, A.A. (2010). *Wikis en tareas educativas: aplicaciones de la Web 2.0 en Secundaria y Bachillerato* (Tesis doctoral). Universidad de Salamanca.
- Gilles, M. (2015). *Wikipédia, une encyclopédie collaborative en quête de crédibilité : le référencement en questions* (Tesis doctoral). Universidad de Toulouse. <https://tel.archives-ouvertes.fr/tel-01257207/document>
- Head, A.J. & Eisenberg, M.B. (2010). *How College Students Evaluate and Use Information in the Digital Age*. Project information literacy progress report. Universidad de Washington. http://www.projectinfolit.org/uploads/2/7/5/4/27541717/pil_fall2010_survey_fullreport1.pdf
- Judd, T. & Kennedy, G. (2011). Expediency-based practice? Medical students' reliance on Google and Wikipedia for biomedical inquiries. *British Journal of Educational Technology*, 42(2), 351-360.
- Meishar-Tal, H. (2015). Teachers' use of Wikipedia with their Students. *Australian Journal of Teacher Education*, 40(12). <http://ro.ecu.edu.au/ajte/vol40/iss12/9>
- Meseguer-Artola, A. (2014). Aprendiendo mediante la comparación con Wikipedia: su importancia en el aprendizaje de los estudiantes. *RUSC. Universities and Knowledge Society Journal*, 11(2), 57-69. <http://dx.doi.org/10.7238/rusc.v11i2.2042>
- Mothe, J. & Sahut, G. (2018). How Trust in Wikipedia Evolves: A Survey of Students Aged 11 to 25. *Information Research: An International Electronic Journal*, 23(1). <https://eric.ed.gov/?id=EJ1174243>
- Obregón, A. & González, N. (2020). Wikipedia en las facultades de educación españolas. La visión de los estudiantes universitarios. *Alteridad. Revista de Educación*, 15(2), 218-228. <https://doi.org/10.17163/alt.v15n2.2020.06>
- Rivoir, A.L., Escuder, S. & Rodríguez, F. (2017). Usos percepciones y valoraciones de Wikipedia por profesores universitarios. *Innovación educativa*, 17(75). http://www.scielo.org.mx/scielo.php?pid=S1665-26732017000300169&script=sci_arttext&lng=en
- Sahut, G., Jeunier, B., Mothe, J. & Tricot, A. (2015). Qu'apprennent les jeunes usagers à propos de Wikipédia? En Barbe, L., Merzeau, L., y Schafer, V. *Wikipédia objet scientifique non identifié*. Presses universitaires de Paris Ouest, 149-161. http://archivesic.ccsd.cnrs.fr/sic_01360441/document
- Selwyn, N. & Gorard, S. (2016). Students' use of Wikipedia as an academic resource - Patterns of use and perceptions of usefulness. *The Internet and Higher Education*, 28, 28-34. <http://dx.doi.org/10.1016/j.ieduc.2015.08.004>
- Soler-Adillon, J. Pavlovic, D. & Freixa, P. (2018). Wikipedia en la Universidad: cambios en la percepción de valor con la creación de contenidos. *Comunicar*, 54, 39-48. <https://doi.org/10.3916/C54-2018-04>

- Tramullas, J. (2016). Competencias informacionales básicas y uso de Wikipedia en entornos educativos. *REGIES. Revista de Gestión de la innovación*, 1(1), 73-88. <https://core.ac.uk/download/pdf/162028533.pdf>
- Valverde-Crespo, D. & González-Sánchez, J. (2016). Búsqueda y selección de información en recursos digitales: Percepciones de alumnos de Física y Química de Educación Secundaria Obligatoria y Bachillerato sobre Wikipedia. *Revista Eureka sobre Enseñanza y Divulgación de las Ciencias*, 67-83. <http://hdl.handle.net/10498/18015>
- Valverde-Crespo, D., González-Sánchez, J. & Pro-Bueno, A. (2019). Wikipedia en la Universidad: ¿Cómo la utilizan los estudiantes de 1º curso de Grado de titulaciones del área de Ciencias Experimentales? Un estudio sobre sus percepciones. *Revista Eureka sobre Enseñanza y Divulgación de las Ciencias*, 16(3), 3101. https://doi.org/10.25267/Rev_Eureka_ensen_divulg_cienc.2019.v16.i3.3101
- Zou, D., Xie, H., Wang, F.L. & Kwan, R. (2020). Flipped learning with Wikipedia in higher education. *Studies in Higher Education*, 45(5), 1026-1045. <https://doi.org/10.1080/03075079.2020.1750195>

Angel Obregón Sierra

Profesor en la Universidad Isabel I en Informática y Educación, realizó su tesis doctoral sobre la utilización de Wikipedia en las universidades españolas. Continuando con dicho trabajo, su línea de investigación se centra en los proyectos de la fundación Wikimedia, principalmente Wikipedia y Wikidata. Miembro de Wikimedia España.

Email: angelobregonsierra@gmail.com

Orcid: <https://orcid.org/0000-0001-8801-317X>

Natalia González-Fernández

Profesora titular de la Universidad de Cantabria en el Área MIDE en la Facultad de Educación. Coordina el Grupo I+D+i de la UC MILET.

Email: natalia.gonzalez@unican.es

Orcid: <https://orcid.org/0000-0001-6669-8446>

Correspondência

Ángel Obregón Sierra,
C/Ruiz Zorrilla 20 3ªA 39009 Santander, Cantabria

Data de Submissão: Janeiro 2020

Data de avaliação: Fevereiro 2020

Data de publicação: Novembro 2021